

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

GLOBAL FORUM ON 21ST CENTURY EDUCATION STRATEGIES

VOLUME 2, ISSUE 1

LONDON, GREAT BRITAIN - 2026

**GLOBAL FORUM ON 21ST CENTURY
EDUCATION STRATEGIES**

International scientific conference

**GLOBAL CONGRESS
ON 21ST CENTURY
EDUCATION
STRATEGIES**

**April - 2026 year
ISSUE - 1**

**LONDON
GREAT BRITAIN - 2026**

**ICI JOURNALS
MASTER LIST**

OILAVIY MUNOSABATLARDA TOLERANTLIKNI SHAKILANTRISHDA PEDAGAGIK VA PSIXOLOGIK OMILLAR

University of business and science
Psixologiya yoʻnalishi 3-kurs talabasi
ESHMATOVA DILNIGOR ISAQJON QIZI

Annotatsiya: Mazkur ishda oilaviy munosabatlarda tolerantlikni taʼminlash mexanizmlari yoritib berilgan. Oila jamiyatning asosiy boʻgʻini sifatida insonlar orasidagi ijtimoiy, psixologik va madaniy munosabatlarni shakllantiradi. Oila aʼzolari oʻrtasida bagʻrikenglik va oʻzaro hurmat muhitini yaratish – barqaror va sogʻlom oilani taʼminlashning muhim omillaridan biridir. Ishda tolerantlik tushunchasining mohiyati, uning oilaviy munosabatlardagi oʻrni, shuningdek, muammolar va ularni bartaraf etish yoʻllari tahlil qilingan.

Tayanch soʻzlar: Oila Tolerantlik, oilaviy munosabatlar, bagʻrikenglik Ijtimoiy, psixologik muhit, oʻzaro hurmat, konfliktologiya, milliy qadriyatlar, tarbiya, kommunikatsiya, huquqiy mexanizmlar,

KIRISH

Tolerantlik turli qarashlar, manfaatlar va shaxsiy xususiyatlar oʻrtasida oʻzaro hurmatni taʼminlashga yordam beradi. Tolerantlik faqatgina sabr-toqat emas, balki boshqalarning qadr- qimmatini tan olish va hurmat qilish madaniyati hamdir. Bu tushuncha ijtimoiy-psixologik va madaniy aspektlarga ega boʻlib, inson faoliyati va munosabatlarida muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolada oilada tolerantlikni taʼminlovchi asosiy ijtimoiy va psixologik mexanizmlar tahlil qilinadi. Oila – jamiyatning asosiy boʻgʻini va inson hayotidagi eng muhim ijtimoiy institutlardan biri hisoblanadi. Oilaviy munosabatlar inson shaxsiyatining shakllanishiga, uning ijtimoiy koʻnikmalari va qadriyatlariga katta taʼsir koʻrsatadi. Bugungi globalizatsiya jarayonida turli madaniyatlar va dunyoqarashlarning oʻzaro taʼsiri ortib borayotgan bir sharoitda oilada tolerantlikni shakllantirish muhim vazifalardan biriga aylanmoqda. Tolerantlik – bu faqat sabr- toqat emas, balki har bir shaxsning qarashlari, urf-odatları va qadriyatlariga hurmat bilan

munosabatda bo'lish madaniyatidir[2]. Oilada tolerantlikning mavjudligi oila a'zolari o'rtasida o'zaro hurmat, tushunish va hamkorlik muhitini yaratishda katta ahamiyatga ega. Ota-ona va farzandlar, turmush o'rtoqlar va boshqa qarindoshlar o'rtasidagi munosabatlarda tolerantlik tamoyillariga rioya qilish orqali ziddiyatlar va kelishmovchiliklarning oldini olish mumkin. Tolerantlik muhitida o'sgan bolalar keyinchalik jamiyatda muvaffaqiyatli va bag'rikeng shaxslar bo'lib voyaga yetadilar. Ushbu maqolada oilada tolerantlikni ta'minlovchi asosiy ijtimoiy va psixologik mexanizmlar tahlil qilinib, uning jamiyat taraqqiyoti va mustahkamligi uchun ahamiyati yoritiladi [4]. Tadqiqotda ijtimoiy ta'lim nazariyasi, kognitiv rivojlanish nazariyasi, ijtimoiy aloqalar nazariyasi va emotsional intellekt nazariyasi kabi nazariy yondashuvlar asosida oilada tolerantlikning shakllanishi va uning mexanizmlari ko'rib chiqiladi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili: Oilaviy munosabatlarda tolerantlikni shakllantirish va ta'minlash bir necha nazariy yondashuvlar mavjud.

Oilaviy munosabatlarda tolerantlik oilaning har bir a'zosining huquq va qadr-qimmatini tan olish, farqli fikr va qadriyatlarni hurmat qilish orqali barqaror va uyg'un muhit yaratishga xizmat qiladi. Oila – jamiyatning asosiy ijtimoiy institutlaridan biri bo'lib, undagi munosabatlar tizimi inson shaxsiyatining shakllanishida muhim ahamiyatga ega. Oila doirasida tolerantlik prinsiplari amalda bo'lgan hollarda nizolar kamayadi, o'zaro tushunish va bir-birini qo'llab-quvvatlash kuchayadi [3]. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, oilada tolerantlik muhitining mavjudligi psixologik sog'lomlikni ta'minlaydi, oilaning ijtimoiy funksiyalarini samarali bajarishiga yordam beradi va bolalarda ijobiy ijtimoiy ko'nikmalar shakllantiradi.

Tolerantlikni ta'minlovchi mexanizmlarga quyidagilar kiradi:

Psixologik mexanizmlar: o'zaro empatiya, tinglash madaniyati, stressni boshqarish va hissiy barqarorlikni saqlash.

Tarbiyaviy mexanizmlar: ota-onaning namunali xulqi, farzandlarga bag'rikenglik va hurmat ruhida tarbiya berish, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni singdirish.

Kommunikativ mexanizmlar: ochiq va to'g'ri muloqot, nizolarni muzokara orqali hal etish, fikr almashish va muhosaba erishish.

Huquqiy mexanizmlar: O'zbekiston Respublikasining "Oila kodeksi" va boshqa normativ hujjatlar orqali oilaviy nizolarni oldini olish va hal etish tartiblarini belgilash [2].

Zamonaviy jamiyatda oilada tolerantlik madaniyatini shakllantirish nafaqat oilaning ichki muhitini sogʻlomlashtiradi, balki jamiyatda tinchlik va barqarorlikni taʼminlashga ham xizmat qiladi. Shu nuqtai nazarga koʻra quyidagi nazariy yondoshuvlarga tayanadi.

Ijtimoiy taʼlim nazariyasi (A. Bandura, 1977) – ushbu nazariyaga koʻra, bolalar va oila aʼzolari tolerantlikni uzatish va oʻrganish jarayonida ota-ona va atrofdagi insonlarning xulq-atvoriga asoslanib shakllantiradi. Agar bola tolerantlikka asoslangan muhitda ulgʻaysa, u kelajakda boshqalarga nisbatan sabrli va hurmatli munosabatda boʻladi.

Kognitiv rivojlanish nazariyasi (J. Piaget, 1952) – insonning tafakkur rivojlanish bosqichlariga koʻra, bolalar va kattalarda tolerantlik darajasi tajriba va taʼlim jarayonida shakllanadi. Oilada ochiq muloqot va fikrlar xilma-xilligiga boʻlgan hurmat tolerantlikning rivojlanishiga xizmat qiladi.

Ijtimoiy aloqalar nazariyasi (E. Goffman, 1959) – insonning ijtimoiy munosabatlari va ularning tashqi muhitga moslashuvchanligi tolerantlik darajasini belgilaydi. Oilada muloqot madaniyati va oʻzaro hurmat qanchalik yuqori boʻlsa, jamiyatda tolerantlik shu qadar mustahkam boʻladi [5].

Emotsional intellekt nazariyasi (D. Goleman, 1995) – ushbu nazariyaga koʻra, tolerantlik shaxsning emotsional intellekt darajasi bilan uzviy bogʻliq. Oilada bir-birini tushunish va hissiy qoʻllab-quvvatlash tolerantlikni mustahkamlashga yordam beradi. Oilaviy munosabatlarda tolerantlikni taʼminlash uchun bir qator mexanizmlar mavjud. Ular quyidagi asosiy yoʻnalishlarda koʻrib chiqilishi mumkin:

1. Tarbiya va taʼlim mexanizmlari

Bolalikdan oilada oʻzaro hurmat va bagʻrikenglikni shakllantirish.

Inson huquqlari va etik normalarga asoslangan taʼlim berish. Bolalar va kattalarga ijtimoiy tanqidiy fikrlashni oʻrgatish.

2. Ijtimoiy-psixologik mexanizmlar

Empatiya va emotsional intellektni rivojlantirish.

Oilaviy muammolarni hal qilishda ochiq muloqotni qoʻllash.

Konfliktdan olishlardan qochish emas, balki ularni toʻgʻri hal qilish madaniyatini shakllantirish.

3. Kommunikativ mexanizmlar

Davlat va jamoat tashkilotlarining tolerantlikni rivojlantirishga qaratilgan tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash [6].

1. Insonparvarlik (gumanistik) yondashuv

Bu yondashuv inson qadr-qimmatini, huquqlari va ehtiyojlarini birinchi o'ringa qo'yadi. Oilaviy munosabatlarda har bir a'zo ehtiyojlarini hurmat qilish, ularni qabul qilish va tushunishni ta'minlash orqali tolerantlik muhitini yaratishni nazarda tutadi. Karl Rojers va A. Maslou kabi gumanistik psixologiya namoyandalari tomonidan ushbu yo'nalish ishlab chiqilgan.

Ijtimoiy- yondashuv (sotsial-psixologik)

Bu yondashuv oila a'zolari o'rtasidagi ijtimoiy rollar, maqomlar va munosabatlar tizimini o'rganishga asoslanadi. Tolerantlikni shakllantirishda fuqarolik madaniyati, ijtimoiy normalar, qoidalar va oiladagi muomala standartlariga ahamiyat qaratiladi. Oila – bu ijtimoiy institut sifatida qaralib, fuqarolik ongi va muloqot madaniyati orqali tolerantlik tarbiyalanadi.

Ilmiy-psixologik yondashuv

Bu yondashuv tolerantlikni psixologik mexanizm sifatida ko'radi va uning shakllanishiga ta'sir etuvchi ichki (shaxsiy) va tashqi (ijtimoiy) omillarni o'rganadi. SHaxslararo munosabatlardagi kommunikativ kompetentlik, emotsional barqarorlik va psixologik moslashuvchanlikni rivojlantirish tolerantlikni ta'minlashda asosiy o'rin tutadi.

Taraqqiyot psixologiyasi Oilada tolerantlikni shakllantirish va rivojlantirish shaxs o'sishining turli bosqichlariga qarab baholanadi. Bu metodologik yondashuv bola va kattalar psixologiyasining rivojlanish jarayonlarini hisobga oladi va oilada muvozanatli hamkorlik muhitini ta'minlashga qaratilgan.

Oilaviy munosabatlarda tolerantlikni ta'minlash uchun ta'lim, ijtimoiy-psixologik va madaniy mexanizmlar o'zaro bog'liq holda ishlashi kerak. Tolerantlik oilada shakllanib, jamiyatda namoyon bo'ladi. Oilaviy bag'rikenglik mustahkam va totuv jamiyat qurishning asosiy shartlaridan biridir. SHuning uchun, oilaviy tarbiya jarayonida tolerantlik madaniyatini shakllantirishga alohida e'tibor qaratish lozim.

Zamonaviy jamiyatda sog'lom va barqaror oilani shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Oila a'zolari o'rtasida bag'rikenglik, sabr-toqat, o'zaro hurmat va tushunish muhitini yaratish orqali ko'plab nizolar va muammolar oldi olinadi. Tolerantlikni shakllantirishda milliy an'ana va qadriyatlar, zamonaviy psixologik yondashuvlar, ta'lim-tarbiya va huquqiy normalarning o'rni beqiyosdir. Oila a'zolarining ijtimoiy-psixologik savodxonligini oshirish, to'g'ri muloqot va murosaga intilish, bir-birini tinglash va qo'llab-quvvatlash orqali oilada ijobiy

muhit qaror topadi. Tolerantlik oilaviy barqarorlik va farovonlikni mustahkamlovchi eng asosiy tamoyillardan biri hisoblanadi va bu yo'lda kompleks yondashuv – tarbiyaviy, kommunikativ va huquqiy mexanizmlarni uyg'un qo'llash muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mahmudov N. va boshqalar. Oilaviy psixologiya. – Toshkent: O'zbekiston, 2015.
2. Jo'raqulova Z.B. Ijtimoiy psixologiya asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2017.
3. Xudoyberganov M. Oilaviy nizolar va ularni hal etish yo'llari. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2019.
4. G'ofurov K. Sotsiologiya. – Toshkent: Universitet, 2020.
5. Tohirov S. Tolerantlik va o'zaro munosabatlar madaniyati. – Samarqand, 2021.
6. O'zbekiston Respublikasining "Oila kodeksi". – Toshkent: Adolat, 2022.

Reminder! — “Global congress on educational research and future skills” The authors bear personal responsibility for the accuracy of the figures and data in the articles and lesson plans included in the international scientific and methodological journal, as well as for the correctness of the cited quotations.

An international conference is a scientific gathering attended by researchers, scientists, and specialists from various countries. Participants present their scientific work, research results, and new ideas. During the conference, lectures, discussions, seminars, and experience-sharing sessions are held.

Chief Editor:

Dr. Shashi Babubhai

Assistant Editor:

Rita Pathak

Editorial team:

Vikas Mishra

Sayna Trivedi

Ayesha Asif

Vidya Shankar

© «WGlobal conferences», 2026

© London, Great Britain, 2026

